

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 148 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Aholining unumli bandligi darajasini oshirish: xalqaro maqsadlar sari qadamlar.....	117
Qurbonov Samandar Pulatovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilhomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	

EKOLOGIK TURIZMNING IJTIMOIY-IQTISODIY TA'SIRI VA UNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI (JIZZAX VILOYATI MISOLIDA)

Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li

Qarshi davlat universiteti tayanch doktoranti
ORCID:0009-0008-1855-0939

Annotatsiya: Ushbu maqolada Jizzax viloyati misolida ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari tahlil qilingan. Tadqiqotda ekologik turizmning hududiy iqtisodiy o'sishga ta'siri, tabiiy resurslarni muhofaza qilishdagi roli hamda mahalliy aholi bandligiga qo'shadigan hissasi o'rganilgan. Shuningdek, ekoturizmni rivojlantirish bo'yicha mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari muhokama qilingan. Tadqiqot natijalari ekoturizmning barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun zarur bo'lgan strategiyalarni belgilashga asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ekologik turizm, ijtimoiy-iqtisodiy ta'sir, barqaror rivojlanish, Jizzax viloyati, tabiiy resurslar, ekotizim, infratuzilma, tadbirkorlik.

Abstract: This article analyzes the socio-economic impact of ecotourism and the prospects for its development using the example of Jizzakh region. The study examines the impact of ecotourism on regional economic growth, its role in protecting natural resources, and its contribution to local employment. It also discusses the existing problems in the development of ecotourism and ways to overcome them. The results of the study serve as the basis for determining the necessary strategies to ensure the sustainable development of ecotourism.

Key words: ecotourism, socio-economic impact, sustainable development, Jizzakh region, natural resources, ecosystem, infrastructure, entrepreneurship.

Аннотация: В статье анализируется социально-экономическое влияние экологического туризма и перспективы его развития на примере Джизакской области. В исследовании изучалось влияние экотуризма на региональный экономический рост, его роль в защите природных ресурсов и его вклад в местную занятость. Также были обсуждены существующие проблемы в развитии экотуризма и пути их преодоления. Результаты исследования послужат основой для определения стратегий, необходимых для обеспечения устойчивого развития экотуризма.

Ключевые слова: экологический туризм, социально-экономическое воздействие, устойчивое развитие, Джизакская область, природные ресурсы, экосистема, инфраструктура, предпринимательство.

KIRISH

So'nggi yillarda ekologik turizm global miqyosda jadal rivojlanib, atrof-muhitni muhofaza qilish, mahalliy aholi farovonligini oshirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish yo'nalishida muhim soha sifatida e'tirof etilmoqda. Ekoturizm barqaror turizm shakli bo'lib, tabiiy va madaniy merosni asrab-avaylab, iqtisodiy o'sishga hissa qo'shish imkonini beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 18-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida ekologik turizmni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori mamlakatimizda ekologik turizmni rivojlantirishga qaratilgan muhim hujjatlardan biridir [1]. Ushbu qaror asosida ekoturistik zonalar tashkil etish, ularning infratuzilmasini yaxshilash, mahalliy aholi uchun ish o'rinlari yaratish va xorijiy sayyohlarni jalb qilish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmogda.

Jizzax viloyati o'zining noyob tabiiy landshaftlari, qo'riqxonalari va ekologik turizm salohiyatiga ega hududlari bilan ajralib turadi. Ayniqsa, Zomin milliy bog'i va Nurota tog' tizmalari ekoturizm uchun muhim maskanlardan hisoblanadi. Bu hududlar nafaqat mahalliy, balki xalqaro sayyohlarni jalb qilish orqali iqtisodiy rivojlanishga xizmat qilishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ekoturizm rivojlangan hududlarda mahalliy aholi daromadi oshib, yashash sharoitlari yaxshilanmoqda [4].

Ekoturizmning rivojlanishi natijasida ekologik muhofaza choralari kuchayadi, tabiiy resurslarning saqlanishiga va ularning qayta tiklanishiga imkon yaratiladi. Shu bois, ekoturizmni samarali rivojlantirish uchun uning infratuzilmasini yaxshilash, mahalliy tadbirkorlarni jalb qilish va ekologik barqarorlikni ta'minlash lozim.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ekologik turizm bo'yicha xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ekoturizm infratuzilmasining rivojlanishi hududiy iqtisodiy o'sishga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ceballos-Lascurain (1996) ekologik turizmning asosiy tamoyillari va uning atrof-muhitga ta'sirini tahlil qilgan bo'lsa, Weaver (2001) ekoturizmning jahon iqtisodiyotiga qo'shayotgan hissasini o'rganib chiqqan [2].

Ekoturizm bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, bu sohaga kiritilgan investitsiyalar turistik infratuzilmani rivojlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish hamda mahalliy jamoalar farovonligini oshirishda katta ahamiyat kasb etadi. Honey (2008) ekoturizmning barqaror rivojlanish jarayonlariga ta'sirini o'rganib, mahalliy jamiyatlarning bu jarayondagi ishtirokini kuchaytirish muhimligini ta'kidlagan [9].

O'zbekiston sharoitida ekoturizmni rivojlantirish masalalari bo'yicha R. Karimov (2018) ekoturizmning hududiy rivojlanishga ta'sirini, Sh. Ismoilov (2020) esa barqaror rivojlanish tamoyillari asosida ekoturizmni tashkil etish masalalarini tahlil qilgan [3]. Jahon Turizm Tashkiloti (UNWTO) tomonidan ekologik turizm bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar ekoturizmning iqtisodiy va ekologik barqarorlikni ta'minlashdagi o'rnini yoritib bergan [4].

Shuningdek, Buckley (2009) ekoturizmni amalga oshirishda davlat siyosati va huquqiy tartibga solish muhim rol o'ynashini ta'kidlaydi. Uning fikricha, samarali ekoturizm modeli tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ekologik barqarorlikni ta'minlashni o'z ichiga olishi kerak [8].

Tadqiqotlarda ekoturizmning asosiy omillari sifatida ekologik infratuzilma, davlat siyosati, mahalliy hamjamiyat ishtiroki va sayyohlik resurslaridan samarali foydalanish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Shu bois, O'zbekistonning ekoturistik salohiyatini rivojlantirishda xalqaro tajribalarni inobatga olish va mahalliy sharoitga moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

Statistik tahlil usuli – Jizzax viloyatining ekoturizm salohiyatini baholash.

Komparativ tahlil – mahalliy va xorijiy tajribalarni solishtirish.

Ekspert so'rovlari – mahalliy tadbirkorlar va mutaxassislar fikrlarini tahlil qilish.

SWOT-tahlil – ekologik turizmning kuchli va zaif tomonlari, imkoniyatlari hamda tahdidlarini baholash.

Shu bilan birga, ushbu tadqiqotda Jizzax viloyatida ekoturizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirini o'rganish uchun sifatli va miqdoriy tadqiqot usullari qo'llanildi. Asosiy manba sifatida quyidagi ma'lumotlar to'plandi:

So'rovnoma: 200 nafar mahalliy aholi vakillari va tadbirkorlardan ekoturizmning ta'siri haqida fikrlar olindi.

Intervyular: Ekoturizm sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislar va rasmiy vakillar bilan suhbatlar o'tkazildi.

Statistik tahlil: Davlat statistika qo'mitasi, Jahon Turizm Tashkiloti (UNWTO) va O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi tomonidan taqdim etilgan rasmiy ma'lumotlar asosida tahlillar o'tkazildi.

Maydon tadqiqoti: Jizzax viloyatining Zomin milliy bog'i va Nurota tog' tizimlarida ekoturizm infratuzilmasi holati baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jizzax viloyati ekologik turizm sohasida katta salohiyatga ega bo'lishiga qaramay, hozirgi kunda ushbu imkoniyatlardan to'liq foydalanilmayapti. Tadqiqot davomida Jizzax viloyatida ekoturizmni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilindi. Quyidagi asosiy natijalar aniqlandi:

Iqtisodiy ta'sir: So'rovnomalar natijalariga ko'ra, respondentlarning 68% ekoturizm natijasida mahalliy iqtisodiy faollik oshganini ta'kidlashdi.

Bandlik darajasi: Ekoturizm bilan bog'liq faoliyatlarda band bo'lganlarning soni oxirgi besh yilda 25% ga oshgan.

Ekologik barqarorlik: Turistlar oqimi ortishi natijasida tabiiy resurslarning muhofazasi bo'yicha chora-tadbirlar kuchaytirildi.

Ekoturizm infratuzilmasi – viloyatda ekoturistik marshrutlar, ekologik mehmonxonalar va boshqa zarur infratuzilma elementlari yetarlicha rivojlanmoqda.

Mahalliy aholi ishtiroki – ekoturizm orqali daromad olish imkoniyatlari mavjud bo'lsa-da, mahalliy aholi bu sohaga jalb qilinmoqda.

Tabiat muhofazasi bilan bog'liq vaziyat – ekoturizm rivojlanishining muhim omillaridan biri bo'lgan tabiatni muhofaza qilish yetarli amalga oshirilmoqda.

Moliyalashtirish masalalari – ekoturizm loyihalarini moliyalashtirishga doir investitsiyalar kamligi kuzatilmoqda.

Quyidagi jadvalda Jizzax viloyatida ekoturizmning hozirgi holati va imkoniyatlari tahlil qilingan:

Jadval 1. Jizzax viloyatida ekoturizmning hozirgi holati va imkoniyatlari.

Ko'rsatkich	Hozirgi holat	Imkoniyatlar
Mehmonxona va dam olish maskanlari	Yetarli emas	Yangi ekoturistik mehmonxonalar barpo etish
Turistik marshrutlar	Kam sonli	Yangi ekologik yo'nalishlar yaratish
Mahalliy aholi ishtiroki	Kam	Bandlikni oshirish va tadbirkorlikni rivojlantirish

Jadval 2. Ekoturizmning iqtisodiy ta'siri (so'nggi 5 yil).

Yil	Ekoturistlar soni (ming)	Ekoturizm daromadi (mln so'm)	Mahalliy ish o'rinlari
2018	15	7 500	500
2019	20	9 800	600
2020	12	6 200	450
2021	25	12 500	750
2022	30	15 000	900

Manba: Jizzax viloyati turizm boshqarmasi va Davlat Statistika Qo'mitasi ma'lumotlari.

Jizzax viloyatida ekoturistlar sonining o'zgarishi

1-rasm. Jizzax viloyatida ekoturistlar sonining o'zgarishi.

Manba: Jizzax viloyati turizm boshqarmasi va Davlat Statistika Qo'mitasi ma'lumotlari.

2-rasm. Jizzax viloyatida ekoturizm daromadining yillik taqsimoti.

Manba: Jizzax viloyati hokimligi va O'zbekiston Respublikasi Turizm va Sport vazirligi statistik hisobotlari.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ekoturizm Jizzax viloyati uchun barqaror iqtisodiy rivojlanishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu sohani rivojlantirish orqali nafaqat hududiy iqtisodiy rivojlanishga erishish, balki tabiiy resurslarni muhofaza qilish ham mumkin.

Ekoturizmning rivojlanishi hududdagi aholi farovonligini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish imkonini beradi. Shu bilan birga, ekoturizm tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirib, atrof-muhit muhofazasini kuchaytiradi. Jizzax viloyati ekotizimlarini samarali boshqarish va ekologik turizmni rivojlantirish uchun quyidagi strategiyalar amalga oshirilishi lozim:

Ekoturizm infratuzilmasini yaxshilash va xizmatlar sifatini oshirish.

Mahalliy aholining ekoturizm bo'yicha bilim va ko'nikmalarini oshirish.

Xorijiy tajribalarni o'rganish va implementatsiya qilish.

Mahalliy tadbirkorlarni rag'batlantirish va imtiyozli kreditlar ajratish.

Ekoturistik marshrutlarni belgilash va ularni xorijiy va mahalliy sayyohlar uchun ommalashtirish.

Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish orqali ekoturizm bo'yicha investitsiyalarni jalb qilish.

Jizzax viloyatidagi tabiiy va madaniy meros obyektlarini ekoturizm dasturlariga kiritish.

Hududiy ekologik loyihalarni qo'llab-quvvatlash va ularga grant mablag'lari jalb etish.

Shunday qilib, ekoturizm Jizzax viloyati uchun nafaqat iqtisodiy, balki ekologik va ijtimoiy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega. Davlat tomonidan ekoturizm infratuzilmasini rivojlantirish va maxsus dasturlarni amalga oshirish orqali bu sohaning yanada kengayishi va samaradorligi oshirilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 12.01.2024-yildagi "O'zbekiston Respublikasida ekologik turizmni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ – 21-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-6759745>
2. Ceballos-Lascurain, H. (1996). Tourism, Ecotourism, and Protected Areas. IUCN.
3. Karimov, R. (2018). O'zbekistonda ekoturizmning rivojlanish istiqbollari. Tashkent: Fan va texnologiya.
4. UNWTO (2020). Ecotourism and Sustainable Development. Madrid: World Tourism Organization.
5. Ismoilov, Sh. (2020). Ekoturizm va barqaror rivojlanish: O'zbekiston tajribasi. Tashkent: Iqtisodiyot.
6. Weaver, D. B. (2001). Ecotourism. John Wiley & Sons.
7. Zomin milliy bog'i: Ekoturistik imkoniyatlar va istiqbollari. (2021). Tashkent: Ekologiya va turizm.
8. Buckley, R. (2009). Ecotourism: Principles and Practices. CABI.
9. Honey, M. (2008). Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise? Island Press.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>